

4. Мезинов, В.Н. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие / В.Н. Мезинов. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005. - 91 с.
5. Лаврентьева, Н.Б. Педагогические основы разработки и внедрения модульной технологии обучения в высшей школе: автореф. дисс. ... докт. пед. наук: 13.00.08 / Лаврентьева Наталья Борисовна. - Барнаул, 1999. - 21 с.
6. Назаров, С.А. Педагогическое моделирование личностно-развивающей информационно-образовательной среды вуза / С.А. Назаров // Научная мысль Кавказа. - 2006. - Спецвыпуск № 2. - С. 69-71.
7. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / под ред. С.А. Смирнова. - М.: Изд-во «Академия», 2003. - 512 с.
8. Роберт, И.В. Толкование слов и словосочетаний понятийного аппарата информатизации образования / И.В. Роберт // Информатика и образование. - 2004. - № 5. - С. 22-29; № 6. - С. 63-70.
9. Селевко, Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация / Г.К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 144 с.
10. Уваров, А.Ю. Педагогический дизайн / А.Ю. Уваров // Ежедневная газета Издательского дома «Первое сентября» ИНФОРМАТИКА. - 2003. - № 30. - 32 с.

ELEKTRON-HISOBLASH TAJRIBASI VA AXBOROTLARNI MODELLASHTIRISHDA FOYDALANILADIGAN TAMOYILLAR TAVSIFI

¹S.N. Siradjev, ¹Sh.A. Latipov, ¹Sh.H. Jo'rayeva, ¹R.Sh. Maxamadiyev
¹Qarshi davlat texnika universiteti;

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektron-hisoblash tajribasi hamda axborotlarni modellashtirishda foydalaniladigan tamoyillar tavsifi va axborotlarni modellashtirish masalalarini hal qilishning asosiy metodologiyasini elektron-hisoblash tajribasi yoritilib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Axborot-tahliliy faoliyat, axborot modellashtirish, o'qitish usullari, shakllari va vositalari va boshqalar.

“Informatika” gnoseologik ta'rifi, shuningdek, informatika uchun umumlashtiruvchi xususiyatga ega bo'lgan tushuncha sifatida axborot modeliga bo'lgan nuqtai nazardan ta'kidlashimiz mumkinki, axborot modeli elektron-hisoblash tajribasining turli bosqichlarida yaratilib, ob'ektning axborot mohiyatidan kelib chiqadi. O'zining kompyuterli tasavvurini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan o'zgarish bosqichlaridan o'tadi va axborot ob'ektlarining xilma-xilligi tufayli turli ko'rinish va shakllarda namoyon bo'ladi.

Axborotlarni modellashtirish masalalarini hal qilishning asosiy metodologiyasini elektron-hisoblash tajribasi tashkil etadi.

“Elektron-hisoblash tajribasi” tushunchasini yuqorida “axborot modeli” tushunchasi bilan bog'lagan holda munozora yuritdik. Elektron-hisoblash tajribasi-“ilmiy ishlab chiqarishning yangi texnologiyasi va tashkil etilishidir. Elektron-hisoblash tajribasining negizida hodisaning matematik modelini yaratish, uni EHMdagi hisob-kitoblar yordamida o'rganish yotadi va ularda samarali hisoblash algoritmlarini qurish muhim o'rin tutadi”. Elektron-hisoblash tajribasining grafi kompyuter yordamida turli muammolarni hal qilish jarayonidagi faoliyatni tasvirlaydi. Bunda elektron-hisoblash tajribasida ishlab chiqarilgan axborot modelining turli darajalarida axborot-tahliliy faoliyatni ajratish mumkin bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, elektron-hisoblash tajribasining eng muhim qismi bu uning yadrosi-Model-

Algoritm-Dastur triadasi ekani haqidagi nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo‘lsak, u elektron-hisoblash tajribasining uchta asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi, deb hisoblashimiz mumkin [Laptev, Rijova, Shveskiy, 2003]. Bular: 1) matematik modelni yaratish, ushbu bosqich quyidagilarni o‘z ichiga oladi: vazifani belgilash (o‘rganilayotgan ob‘ektning tanlash), predmet modelini yaratish (tanlangan ob‘ektning sifatli tavsifi), konseptual axborot modelini yaratish, formal tizim (hisoblash) shaklida matematik modelni yaratish; 2) matematik modeldan algoritmnini ajratish, ya‘ni R, M, Ye sinflariga tegishli bo‘lishi mumkin bo‘lgan mavhum hisoblash algoritmini yaratish; 3) algoritmnini bajarish, ushbu bosqichda mantiqiy axborot modeli (kompyuterli modeli) quriladi va algoritm yo hisoblash tizimi yordamida (dasturlash izimlaridan foydalangan holda yoki ularsiz, yoki evristik qidiruv usuli yordamida) yoki hisoblash tizimisiz amalga oshiriladi (u holda qurilgan algoritmnini bajarish matematik masalani “odatiy” hal qilishga keltiriladi), shu yerning o‘zida fizikaviy axborot (kompyuterli) modeli qurilishi, so‘ngra natijalar tahlili (dasturni sinovdan o‘tkazish) va qaror qabul qilish (bashoratlash bosqichi) ro‘y beradi.

Shunday qilib, elektron-hisoblash tajribasi kompyuter yordamida masalalarni hal qilish metodologiyasi ekanini, uning grafi esa informatika usullari tizimini tavsiflashini ta’kidlashimiz mumkin.

Taxlillardan kelib chiqib hamda axborot modellashtirish sohasida mutaxassislarni tayyorlashning mavjud modellarini hisobga olgan holda, o‘qitish mazmunini tanlashning yetakchi tamoyillarini qisqacha qayd etib o‘tamiz. Ushbu tamoyillar asosida ta’lim mazmunini shakllangan o‘qitish tushunchasiga muvofiq shakllantirishda asosiy faoliyat yo‘nalishlari dastlabki holatda aniqlab olinadi [Babanskiy, 1977; Pedagogika, 2003 va b.].

Tadqiqot ishimizda pedagogikaning nazarimizda asosiylari sanalgan oltita pedagogik tamoyillarini keltirib o‘tamiz [Mordkovich A.G., 1986; Shveskiy M.V., 1994, s. 78-80]:

1. Asoslilik tamoyili. Informatika sohasida o‘qituvchini tayyorlash unga informatika va AKT kursidan tashqarida bo‘lgan bilimlarni taqdim etishi hamda o‘zlashtiriladigan kasbning ehtiyojlari bilan mos kelishi kerak.

2. Binarlilik tamoyili. Pedagogika oliy ta’lim muassasasida informatika kursini qurish asoslari umumiy ilmiy-metodik jihatlarning birlashmasini tashkil etadi. Pedagog uchun yangi material ustida ishlashda ilmiy-metodik tomonlarning bir-birini uyg‘unlashtirish holati ro‘y beradi (pedagog yangi o‘quv materialini o‘rganishda bir vaqtning o‘zida o‘qitishdagi metodik yo‘nalishning o‘zgarishi haqida ham fikr yuritadi).

3. Yetakchi g‘oya tamoyili. Oliy ta’lim muassasasi va maktab kurslari o‘rtasidagi aloqalarni amalga oshirish kursning yetakchi g‘oyasi bo‘lishi kerak.

4. Uzluksizlik tamoyili. O‘rganilayotgan barcha kurslar talabaning pedagogik faoliyat elementlarini uzluksiz tushunishi jarayonida ishtirok etishi kerak.

5. Pedagogik faoliyatda oliy ta’lim muassasasi pedagogining yangi axborot texnologiyalari (YaAT)dan foydalanishi tamoyili.

6. Ta’limda yangi axborot texnologiyalari (TYaAT)dan tizimli foydalanish tamoyili. Ta’limning eng yangi elektron vositalari va kompyuterdan foydalangan holda ta’lim-tarbiya jarayonining metodologiyasi va texnologiyasini qo‘llash. Oliy ta’limda faoliyat yuritayotgan pedagog kompyuterni o‘quv jarayonining vositasi sifatida ishlatishi, shu bilan birga, olamning axborotli xaritasini keng miqyosda ko‘ra olishi va tushunishi, ushbu axborot muhitidagi o‘zining yetakchi maqsadini anglashi kerak.

Ta’limning pedagogikaning qayd etib o‘tilgan tamoyillari ta’limning metodik tizimi-ta’lim maqsadlarining tizimli tarkibiy qismlari bilan bog‘liqdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, pedagogikaning mazkur tamoyillarini hisobga olgan holda, ta’lim mazmunida ishtirok etadigan qo‘shimcha tamoyillarni ham keltirib, qisqacha tavsifini taqdim etamiz:

- axborot texnologiyalari va informatika ta’limda grafalarda modellashtirishga o‘qitishda faoliyatli yondashuv asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin bo‘lgan o‘quv va kasbiy vazifalarning

majmuasidagi grafalarda axborot modellashtirish va raqamli ta'lim resurslarini pedagogik loyihalashtirishning ob'ekti, predmeti va metodlarini hisobga olish tamoyili;

- amaliy muammolarni hal qilish uchun grafalarda axborot modellashtirishga o'qitish, umumiy shakllardan xususiy va muayyan shakllarga, oxir-oqibatda esa ta'lim jarayonida uni o'quv vazifalari majmuasi orqali hal etish tomon harakatlanishdagi elektron-hisoblash tajribasi davomida raqamli ta'lim resurslari va axborot-tahlil faoliyati turlarini ishlab chiqishning mazmunining tuzilmaviy birligi tamoyili;

-ta'lim mazmunining fan sohasining zamonaviy ilmiy-nazariy va amaliy yutuqlariga hamda mutaxassis faoliyatining axborot modellashtirish sohasidagi asosiy bosqichlariga muvofiqligi tamoyili. Kurs mavzularini taqdim etish ketma-ketligi texnologik komponentga asoslanganishi va axborot tizimida axborot modelini yaratish jarayonining bosqichlariga mos kelishi kerak;

-ta'limning kasbga yo'naltirilganligi hisobga olish tamoyili. Tadqiqotimizda ushbu tamoyil, yuqorida aytib o'tilgan pedagogikaga oid tamoyillariga qo'shimcha ravishda, o'quv va kasbiy vazifalar to'plami orqali amalga oshirilib, ularning yechimiga o'qitish grafalarda axborotni modellashtirish sohasidagi bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Ta'lim natijasida bo'lajak mutaxassisning grafalarda axborot modellashtirish sohasidagi kasbiy, shu jumladan, turli axborot tizimlaridan foydalangan holda raqamli ta'lim resurslarini loyihalashtirish va ishlab chiqish bo'yicha vazifalarni hal qilishga qodir bo'lgan mutaxassis sifatidagi kasbiy malakasi shakllantirilishi kerak. Mazkur tamoyilning bunday talqinini hisobga olgan holda va grafalarda axborot modellashtirish va RTR pedagogik loyihalashtirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha o'quv va kasbiy vazifalar tizimini ishlab chiqish shartlari bilan mamlakatimiz ta'lim tizimi uchun nisbatan yangi bo'lgan ta'limga kompetentli yondashuv doirasida o'qitishni amalga oshirish mumkin bo'lib, unda "kasbiy vazifa ta'lim tarkibining birligi hisoblanib, professional vazifalar to'plami esa professional tayyorgarlikning mazmuni "yadro"sini tashkil etadi; kasbiy malakaga ega bo'lish bosqichlari ta'lim mazmuni ommalashtirish mantig'ini belgilaydi" [Kompetentnostnyy podxod, 2004, s. 14];

-amaliyotga yo'naltirilganlik tamoyili. Ta'limning mazmuni, birinchi navbatda, axborot tizimlarida turli darajadagi grafalarda axborot modellarini yaratish va ularni RTRni loyihalash hamda ishlab chiqish sohasida qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish kabi ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashi kerak;

-modullilik tamoyili ta'lim mazmunini modulli tuzilish shaklida taqdim etishni o'z ichiga olib, bu esa o'z navbatida ta'lim jarayonining variativligini ta'minlaydi;

-variativlilik tamoyili grafalarda axborot modellashtirishga o'qitish mazmuniga turli belgili tizimlarni va axborot, shu jumladan, kompyuter modellarini amalga oshirishning turli instrumental vositalarini kiritishni nazarda tutadi;

-ochiqchilik tamoyili o'qitish mazmuniga axborot va ta'lim texnologiyalarining, xususan, Internet texnologiyalari va pedagogik loyihalashtirish texnologiyalarining, shuningdek, axborotlarni modellashtirishning instrumental vositalarining yanada rivojlanishi bilan bog'liq holda paydo bo'ladigan yangi ta'lim elementlarini kiritishni o'z ichiga oladi.

Axborot modellashtirishni o'rganishda foydalanish mumkin bo'lgan ta'lim texnologiyalarini aniqlash uchun yana bir tamoyilni e'tiborga olish lozim bo'ladi - mazmunni o'zlashtirish strategiyasini hisobga olish tamoyilidir (I. A. Kolesnikova bo'yicha [2005]). Mazmunni o'zlashtirish strategiyasi tahlilidan kelib chiqib va grafalarda axborotlarni modellashtirishga o'rgatish mazmunini hisobga olgan holda, informatikadan grafalarda axborotlarni modellashtirishga o'rgatish jarayonida birinchi va ikkinchi strategiyalarni, ya'ni mazmunni bosqichma-bosqich o'zlashtirish strategiyasi, turli refleksiv faoliyatlar bilan birikuvda o'zaro axborot hamkorligi strategiyasini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Ta'lim mazmunini o'zlashtirishning ushbu ikki ta'lim strategiyasi texnologik salohiyatining qiyosiy tavsifini keltiramiz.

Shunday qilib, axborot texnologiyalari va informatika fanidan talabalarni grafalarda axborotlarni